

Códigos de identificação dos participantes e das unidades escolares

Código	Descritor do Código	Transcrição	Descritor	
PL1	Palestrante	Pesquisador/Entrevistador	Nas transcrições, a primeira fala é o marcador do pesquisador/entrevistador e a segunda fala é o marcador do pesquisado/entrevistado; assim se segue ao longo da entrevista.	
PL2	Palestrante	Pesquisado/Entrevistado	Nas transcrições, a primeira fala é o marcador do pesquisador/entrevistador e a segunda fala é o marcador do pesquisado/entrevistado; assim se segue ao longo da entrevista.	
Código	Descritor do Código	Unidade Escolar	Descritor	
E1	Unidade Escolar 1	XXX	Unidade escolar principal, base da pesquisa do observador participante - diretor geral/gestor/pesquisador.	
E2	Unidade Escolar 2	XXX	Unidade escolar cuja implantação ocorreu em 2017 juntamente com o E1.	
E3	Unidade Escolar 3	XXX	Unidade escolar cuja implantação ocorreu em 2018.	
Código	Descritor do Código	Diretor	Descritor	Unidade Escolar
DA	Diretor Adjunto	XXX	Diretor que participou da implantação juntamente com o diretor geral/gestor/pesquisador. Traz uma visão da época diferente da visão do observador participante.	XXX
DGE	Ex-Diretor Geral	XXX	Diretor geral que participou da implantação do curso de Empreendedorismo, passando posteriormente a diretor adjunto. Atualmente é professor de Projeto de Intervenção e Empreendedorismo (PIE). Traz uma visão de época com olhar de quem ainda desenvolve ações no itinerário formativo de Empreendedorismo.	XXX

DG	Diretora Geral	XXX	Diretora geral que participou da implantação do curso de Empreendedorismo, permanecendo na função até a data da entrevista.	XXX
Código	Descritor do Código	Professor	Descritor	Unidade Escolar
PIE1	Professora de Projeto de Intervenção e Empreendedorismo	XXX	Professora que lecionou disciplinas de projeto e de empreendedorismo desde o início da implantação do curso	XXX
PIE2	Professor de Projeto de Intervenção e Empreendedorismo	XXX	Atual professor de PIE. Foi diretor geral durante a implantação do curso de Empreendedorismo, depois passou a diretor adjunto e atualmente é professor.	XXX
PP	Professor de Projeto de Pesquisa	XXX	Foi coordenador pedagógico durante a implantação do curso de Empreendedorismo. Atualmente é professor de Projeto de Pesquisa (PP), disciplina que integra o itinerário Formativo de Empreendedorismo.	XXX
PIE3	Professora de Projeto de Intervenção e Empreendedorismo	XXX	Atual professora de PIE.	XXX

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade .
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>

Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem o cidade [Inteligível] que é implantada.
Reticências	O uso de reticências na transcrição representa prolongamento de uma ideia, uma interrupção com retomada da ideia mais adiante ou lapso de pensamento.	A união da Seduc com a com a UFF, que teve a primeiro tiveram formações, é...

Fator Analítico 1	EMPREENDEDORA E ALINHAMENTO	Base Conceitual	Regras Gerais de Codificação				
			Codificar:	Não Codificar:			
		Este fator corresponde ao conjunto de valores, normas, práticas e crenças institucionalizadas que sustentam a educação para o empreendedorismo na escola, incluindo ambiente de inovação, autonomia, criatividade, protagonismo e alinhamento de processos pedagógicos/administrativos aos princípios do empreendedorismo educacional. O grau de maturidade reflete a aderência da cultura organizacional aos pressupostos do itinerário.	quando o entrevistado mencionar valores institucionalizados, orientações coletivas, práticas recorrentes, decisões ou rotinas escolares que sustentem (ou fragilizem) a educação empreendedora para além do episódico.	como FA1 quando o trecho tratar apenas de opinião individual sem vínculo com práticas/rotinas/valores da escola (nesses casos tende a migrar para FA2, quando relacionado a clima/percepções compartilhadas).			
Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V1.1	Visão institucional formalizada e compartilhada	Visão institucional clara e compartilhada, que valoriza competências empreendedoras como eixo do itinerário.	Evidências de que a escola possui (ou não possui) direção institucional explícita para o itinerário (PPP, metas, discurso de gestão, alinhamento entre gestão e docência, rotinas deliberativas).	Referência a PPP/planejamento, “linha” institucional, metas, orientação formal, consenso mínimo na condução.	Fala apenas sobre gosto pessoal do professor/diretor sem conexão com orientação institucional.	D1, D2, D11, D12, D14, D15	P5, P12, P13
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Visão institucional clara e compartilhada; empreendedorismo como eixo; orientação formal/rotinas coerentes.	Visão parcial/ambivalente; aparece como iniciativa/projeto; direção comum frágil ou irregular.	Ausência/desvalorização institucional; sem orientação formal; condução fragmentada/episódica.			
	Valência	1	0	-1			
V1.2	Estímulo sistemático à criatividade, ideias e solução de problemas reais	Estímulo sistemático à geração de ideias, criatividade e soluções para desafios reais, promovendo ambiente inovador.	Menções a práticas recorrentes (projetos, desafios, feiras, problemas reais da comunidade, rotinas de ideação) que tornem a criatividade parte do cotidiano escolar.	“A escola sempre trabalha com desafios...”, “há projetos estruturados...”, “isso é rotina/planejado”.	Evento isolado sem continuidade (“teve uma vez...”), a menos que o trecho mostre que o evento é parte de um programa regular.	D12, D13	P9, P10, P11
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Estímulo recorrente e planejado; desafios/problemas reais; geração de ideias como rotina.	Estímulo ocasional; algumas atividades pontuais; continuidade e sistematização frágeis.	Ausência de estímulo; práticas tradicionais prevalecem; sem conexão com problemas reais.			
	Valência	1	0	-1			
V1.3	Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	Práticas alinhadas intencionalmente, incorporando métodos ativos, protagonismo, colaboração e competências socioemocionais.	Evidências de que métodos e rotinas didáticas foram deliberadamente ajustadas para o itinerário (projeto, problemas, protagonismo, avaliação por rubricas, trabalho colaborativo).	Descrição de metodologias ativas e sua intencionalidade; coerência entre planejamento e execução; mudança institucional na prática docente.	Menção genérica a “aulas diferentes” sem vínculo com empreendedorismo/competências.	D12, D13, D14	P10, P11
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Métodos ativos intencionais; protagonismo e colaboração; avaliação coerente com o itinerário.	Alinhamento parcial; práticas mistas; intenção existe, mas execução irregular.	Sem alinhamento; aula expositiva dominante; itinerário sem adaptação metodológica.			
	Valência	1	0	-1			
V1.4	Ética, responsabilidade social e sustentabilidade no itinerário	Adoção intencional de ética, responsabilidade social e sustentabilidade no itinerário.	Falas sobre projetos/decisões/rotinas que enquadram empreendedorismo como criação de valor social/cultural/ambiental, e não apenas “negócio/lucro”.	Menção a impacto social, ética, sustentabilidade, responsabilidade com a comunidade/território.	Empreendedorismo descrito exclusivamente como “vender/lucrar” sem contrapesos éticos/sociais.	D12, D13	P5, P10, P11
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Valores éticos/sociais/ambientais integrados; projetos com impacto; critérios claros no itinerário.	Valores aparecem pontualmente; intenção existe, mas sem integração consistente.	Valores ausentes/marginais; foco instrumental (apenas “negócio”); sem orientação ética/sustentável.			
	Valência	1	0	-1			
V1.5	Práticas institucionais e projetos que materializam a cultura empreendedora	Ações e projetos que evidenciam compromisso com cultura empreendedora e consolidação de valores/normas/comportamentos que sustentam o itinerário.	Evidências concretas (rituais, processos, projetos permanentes, eventos regulares, mecanismos de mobilização) que demonstram que a cultura empreendedora “virou prática institucional”.	Descrição de programas e processos regulares (não pontuais), artefatos simbólicos, rotinas reconhecidas coletivamente.	Ações desconectadas, episódicas, sem aderência institucional.	D1, D12, D13, D15	P10, P11, P12
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Projetos/rotinas institucionais consolidados; recorrentes; cultura empreendedora “vira prática”.	Ações existentes, porém pontuais; dependem de pessoas; baixa institucionalização.	Ausência de projetos/rotinas; ações episódicas; cultura empreendedora não se materializa.			

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
	Valência	1	0	-1			

Fator Analítico 2	CULTURA E CLIMA ESCOLAR	Base Conceitual	Regras Gerais de Codificação	
			Codificar:	Não Codificar:

Este fator corresponde ao conjunto de valores, normas, crenças, percepções e práticas compartilhadas no ambiente escolar que impactam diretamente a implantação e consolidação do itinerário formativo de Empreendedorismo, propiciando uma cultura escolar em torno da educação para o empreendedorismo. Engloba, portanto, os elementos visíveis da cultura escolar, como práticas pedagógicas, rotinas, símbolos e interações, e os aspectos intangíveis, como o clima de confiança, cooperação, diálogo, engajamento da comunidade escolar e o clima psicológico do indivíduo, com reflexos diretos na construção da cultura organizacional da escola.

quando o entrevistado descrever percepções coletivas, padrões recorrentes de interação e engajamento (apoio/resistência ao itinerário, qualidade das relações, participação de estudantes e famílias e coerência entre valores institucionais, projetos pedagógicos e realidade local), evidenciando como o clima e a cultura escolar sustentam (ou fragilizam) a consolidação do itinerário para além do episódico.

quando o trecho tratar apenas de opinião individual sem conexão com percepções compartilhadas ou padrões recorrentes do cotidiano escolar; e quando o conteúdo estiver centrado exclusivamente em prática pedagógica do itinerário (tende ao FA1) ou em condições materiais/infraestrutura/recursos (tende ao FA3), sem vínculo explícito com clima/cultura.

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V2.1	Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	Os diferentes atores da comunidade escolar (gestores, professores, estudantes e comunidade escolar) compreendem, valorizam e apoiam os objetivos do itinerário formativo de Empreendedorismo.	Evidências de compreensão/legitimação do itinerário e de apoio (ou resistência) por parte de gestores, professores, estudantes e comunidade, como traço do funcionamento coletivo (adesão cultural) e não apenas como preferência individual.	“Os professores compraram a ideia...”, “há resistência ao itinerário...”, “os alunos valorizam/não veem sentido...”, “a comunidade apoia/boicota...”, “a gestão sustenta/orienta...”.	Fala apenas sobre gosto pessoal do entrevistado sem conexão com o ambiente coletivo; reclamação sobre infraestrutura/recursos sem relação com apoio/valorização; crítica apenas técnica/metodológica sem relação com adesão cultural.	D5, D6, D7, D11, D14, D15	P2, P4, P5, P7, P8, P12, P13
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Atores compreendem e valorizam; apoio predominante; adesão visível ao itinerário.	Compreensão/apoio heterogêneos; adesão parcial; coexistem apoio e resistência.	Desconhecimento/desvalorização; resistência predominante; baixa legitimidade do itinerário.			
	Valência	1	0	-1			
V2.2	Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	O ambiente escolar promove um clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração entre os diferentes segmentos da comunidade escolar.	Evidências de padrões recorrentes de relacionamento (confiança/desconfiança, diálogo/silenciamento, respeito/desrespeito, colaboração/fragmentação) que caracterizam o clima escolar e influenciam coesão e engajamento na escola.	“Aqui existe diálogo...”, “há confiança/desconfiança...”, “o clima é pesado/acolhedor...”, “há apoio mútuo/isolamento...”, “o trabalho é colaborativo/fragmentado...”.	Divergência apenas sobre conteúdo/estratégia didática sem componente relacional; queixas de carga/tempo sem conexão com relações e clima; episódios isolados de conflito sem indicação de padrão.	D6, D7, D11, D14	P7, P13
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Clima colaborativo; confiança e diálogo; apoio mútuo predominante.	Clima instável/misto; colaboração pontual; relações variam por grupo/situação.	Clima conflituoso/fragmentado; baixa confiança; diálogo e apoio frágeis.			
	Valência	1	0	-1			
V2.3	Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	Existem práticas e estratégias consistentes que fortalecem o engajamento dos estudantes e das famílias nas atividades propostas pelo itinerário de Empreendedorismo.	Evidências de ações estruturadas e recorrentes (não casuais) para engajar estudantes e famílias no itinerário, incluindo mobilização, comunicação, participação e acompanhamento, bem como avaliação de sua efetividade.	“A escola tem estratégia/rotina para engajar...”, “há devolutivas e acompanhamento...”, “famílias participam porque...”, “os estudantes se engajam quando...”, “ações são planejadas e contínuas...”.	Menção genérica de baixa participação sem referência a práticas/estratégias (salvo quando o sentido do trecho for justamente a inexistência delas); dificuldades logísticas tratadas isoladamente (transporte, conectividade etc.) sem vínculo com estratégia cultural de engajamento.	D13	P9, P11
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Estratégias regulares; participação frequente; engajamento sustentado de alunos e famílias.	Estratégias pontuais; participação irregular; engajamento depende de situações/pessoas.	Sem estratégia consistente; baixa participação; engajamento raro ou inexistente.			
	Valência	1	0	-1			

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V2.4	Valores integrados ao cotidiano: criatividade, inovação, responsabilidade social, ética e sustentabilidade	A cultura escolar estimula valores como criatividade, inovação, responsabilidade social, ética e sustentabilidade, de forma integrada e alinhada às práticas cotidianas.	Evidências de que tais valores orientam decisões, projetos e rotinas (isto é, estão incorporados ao cotidiano escolar), e não apenas declarados como discurso; empreendedorismo aparece associado à criação de valor social/ambiental/cultural e à formação cidadã.	“Isso entra como critério no dia a dia...”, “os projetos têm compromisso social/ético...”, “sustentabilidade é pauta prática...”, “criatividade e inovação são cultivadas como valor institucional...”.	“Inovação” usada apenas como sinônimo de tecnologia/equipamento (compra de recurso) sem dimensão valorativa/cultural; valores citados como traço individual, sem ancoragem em práticas coletivas e recorrentes.	D5, D12, D13	P5, P10, P11
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Valores praticados no cotidiano; orientam projetos/decisões; integração visível.	Valores aparecem pontualmente; integração parcial; dependem de iniciativas isoladas.	Valores ausentes/marginais; sem integração; práticas desconectadas desses princípios.			
	Valência	1	0	-1			
V2.5	Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	Há alinhamento entre os projetos pedagógicos desenvolvidos na escola, os valores institucionais e o contexto sociocultural, de forma a fortalecer a integração do itinerário com a realidade local.	Evidências de coerência e enraizamento do itinerário no território: projetos conectados à realidade local e ao contexto sociocultural dos estudantes, com consistência entre valores institucionais e práticas pedagógicas efetivamente desenvolvidas.	“Quando liga ao território funciona...”, “os projetos nascem de problemas locais...”, “há adequação à realidade dos estudantes...”, “os valores da escola se traduzem nos projetos...”, “o itinerário faz sentido no contexto daqui...”.	Menção vaga a “contexto” sem implicação em projetos/valores; parcerias externas tratadas apenas como apoio institucional sem relação com realidade local; ações descontextualizadas tratadas como inevitáveis sem análise de alinhamento cultural.	D1, D12, D13, D15	P9, P10, P11, P12
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Projetos alinhados ao território; valores coerentes; itinerário faz sentido no contexto local.	Alinhamento parcial; alguns projetos contextualizados; coerência irregular.	Desalinhamento/descontextualização; valores e projetos incoerentes; baixa aderência ao território.			
	Valência	1	0	-1			

Fator Analítico 3		INFRAESTRUTURA E RECURSOS		Regras Gerais de Codificação			
		Base Conceitual		Codificar:		Não Codificar:	
		Este fator corresponde às condições materiais e operacionais que sustentam a implantação e a continuidade do itinerário formativo de Empreendedorismo na escola, abrangendo a adequação dos ambientes físicos, a disponibilidade e atualização de recursos tecnológicos, a acessibilidade e adaptabilidade da infraestrutura às diferentes necessidades dos estudantes, bem como a existência de práticas institucionais de manutenção, atualização e uso sustentável de recursos. Inclui, ainda, a capacidade institucional de mobilizar recursos e articular parcerias, assegurando a viabilidade do itinerário.		quando o entrevistado descrever condições, limitações ou potencialidades dos espaços físicos, equipamentos, conectividade, suporte técnico, acessibilidade, manutenção e práticas de gestão de recursos que afetem a viabilidade do itinerário, incluindo a capacidade da escola de mobilizar recursos e parcerias para sustentar a proposta ao longo do tempo.		quando o trecho tratar apenas de práticas pedagógicas do itinerário sem conexão com condições materiais/operacionais; ou quando mencionar “parcerias” em sentido estritamente pedagógico/curricular (tende a FA5), sem vínculo com mobilização de recursos, sustentabilidade financeira/operacional ou gestão transparente.	
Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V3.1	Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário	Os ambientes escolares estão adequadamente equipados, em boas condições de uso e são compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário formativo de Empreendedorismo.	Evidências de adequação (ou inadequação) dos espaços físicos e ambientes escolares para viabilizar práticas do itinerário, incluindo condições de uso, disponibilidade de ambientes apropriados e compatibilidade com atividades baseadas em projetos, inovação e protagonismo discente.	Menção a salas/ambientes adequados ou inadequados; disponibilidade (ou falta) de espaços para projetos, trabalho colaborativo e apresentações; condições físicas (conservação, mobiliário, ventilação/iluminação, organização) relacionadas à execução do itinerário.	Reclamações genéricas sobre “a escola é ruim” sem relação com necessidades do itinerário; menções apenas metodológicas (“a aula deveria ser diferente”) sem vínculo com espaço físico.	D3 (e D2, se aparecer como desafio)	P10, P11 (quando o método/resultados dependem de espaço)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Ambientes adequados e funcionais; suportam projetos/colaboração; condições de uso satisfatórias.	Ambientes parcialmente adequados; limitações pontuais; viabiliza com adaptações.	Ambientes inadequados/precários; limita atividades; compromete execução do itinerário.			
	Valência	1	0	-1			
V3.2	Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular	A escola dispõe de recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular, assegurando a integração digital necessária ao itinerário formativo.	Evidências sobre disponibilidade, atualização e funcionamento de tecnologias (equipamentos, conectividade) e existência/ausência de suporte técnico e rotinas de sustentação da integração digital necessária ao itinerário.	Falhas sobre computadores, internet, projetores, dispositivos, softwares/plataformas; estabilidade de conexão; existência/ausência de suporte técnico; recorrência de falhas e impacto na execução de atividades do itinerário.	Menções a tecnologia apenas como “desejo” sem relação com uso no itinerário; falhas centradas exclusivamente em formação docente para uso de TIC (tende a FA4), salvo quando vinculadas a ausência de suporte/infraestrutura tecnológica.	D3	P10 (quando tecnologia aparece como condição)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Tecnologia suficiente e funcional; conectividade estável; suporte técnico regular.	Tecnologia parcial/instável; uso possível com limitações; suporte irregular.	Falta/obsolescência; falhas recorrentes; sem suporte; inviabiliza integração digital.			
	Valência	1	0	-1			
V3.3	Infraestrutura acessível, adaptável e inclusiva	A infraestrutura da escola é acessível, adaptável e inclusiva, atendendo às diferentes necessidades dos estudantes e às exigências dos projetos empreendedores.	Evidências de acessibilidade e inclusão na infraestrutura (barreiras ou adaptações), bem como flexibilidade dos espaços para acomodar diferentes necessidades dos estudantes e formas de trabalho exigidas por projetos empreendedores.	Menções a acessibilidade arquitetônica, adaptações, recursos de inclusão, adequações de espaço; facilidade/dificuldade de reorganizar ambientes para trabalho em grupo, prototipagem, apresentações; barreiras físicas que excluem ou limitam participação.	Discussões de inclusão apenas no plano pedagógico/avaliativo sem relação com condições físicas/estruturais; menções genéricas a inclusão sem exemplificação de barreiras/adaptações na infraestrutura.	D3 (e D2)	P10, P11 (se emergir inclusão/adequação como condição material)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Infraestrutura acessível e adaptável; atende inclusão; permite diferentes formas de participação.	Acessibilidade/adaptação parcial; atende alguns casos; ajustes pontuais e insuficientes.	Barreiras relevantes; baixa acessibilidade; infraestrutura exclui/limita participação.			
	Valência	1	0	-1			
V3.4	Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos	A gestão escolar adota práticas de manutenção, atualização e uso sustentável dos recursos físicos e tecnológicos, assegurando sua continuidade e efetividade.	Evidências de processos e rotinas institucionais de manutenção preventiva/corretiva, atualização e gestão sustentável de recursos, incluindo planejamento, continuidade e cuidado com bens físicos e tecnológicos.	Falhas sobre manutenção regular, consertos, reposição planejada, controle de uso, conservação, inventário; existência/ausência de planejamento de longo prazo; práticas que asseguram continuidade e efetividade dos recursos.	Relatos isolados de “quebrou e consertou” sem indicar prática/rotina; menções a compra pontual sem conexão com processos de manutenção e sustentabilidade do recurso.	D3 (e D2)	P10 (se emergir manutenção/suporte como obstáculo)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Manutenção planejada e recorrente; atualização regular; uso e conservação sustentáveis.	Manutenção reativa/irregular; atualização pontual; continuidade depende de esforço local.	Sem manutenção efetiva; recursos degradam; falhas recorrentes; continuidade comprometida.			

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
	Valência	1	0	-1			
V3.5	Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	A escola demonstra capacidade institucional para articular parcerias, mobilizar recursos e adotar práticas de gestão transparente e sustentável, assegurando a viabilidade do itinerário formativo.	Evidências da capacidade organizacional de captar/mobilizar recursos (financeiros, materiais, humanos), articular parcerias com finalidade de viabilização e sustentabilidade do itinerário, e operar com práticas de gestão transparente e sustentável.	Menção a captação/mobilização de recursos; parcerias voltadas a recursos e viabilidade (doações, projetos, editais, emendas, apoios materiais/financeiros, cooperação para infraestrutura); práticas de transparência, prestação de contas, planejamento e sustentabilidade.	Parcerias apenas como enriquecimento pedagógico/curricular (palestras, eventos) sem relação com mobilização de recursos/viabilidade (tende a FA5); menções genéricas a “parceria” sem indicar recurso mobilizado ou efeito na sustentabilidade do itinerário.	D1, D3, D4, D15	P12 (quando a fala vincular viabilidade/gestão sustentável)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Mobiliza recursos com planejamento; gestão transparente; viabilidade e continuidade asseguradas.	Mobilização parcial; recursos instáveis; sustentabilidade depende de esforços pontuais/pessoas.	Baixa capacidade de mobilização; gestão frágil; inviabilidade ou risco alto de descontinuidade.			
	Valência	1	0	-1			

Fator Analítico	FORMAÇÃO DOCENTE	Base Conceitual	Regras Gerais de Codificação	
			Codificar:	Não Codificar:
4		Este fator corresponde às condições formativas e ao desenvolvimento profissional docente necessários para implementar e consolidar o itinerário formativo de Empreendedorismo. Abrange tanto a formação adequada para aplicação de metodologias ativas e integração de tecnologias educacionais, quanto a capacidade de transformar conhecimentos adquiridos em formação em prática pedagógica consistente e contextualizada. Inclui, ainda, formações voltadas a competências socioemocionais e mediação de conflitos, a existência de programas regulares e articulados aos objetivos do itinerário e, por fim, mecanismos institucionais de avaliação da efetividade dessas formações para aprimoramento contínuo.	quando o entrevistado descrever a preparação docente (ou sua insuficiência) para atuar no itinerário, mencionando formações, aprendizagens e competências desenvolvidas, a aplicação efetiva desses conhecimentos no cotidiano escolar, bem como a existência (ou ausência) de programas de formação continuada, apoio institucional à formação e mecanismos de avaliação e melhoria dos processos formativos.	quando o trecho tratar apenas de opinião individual sobre “dar aula bem/mal” sem relação com processos formativos, nem evidência de preparo/competências; ou quando o conteúdo estiver centrado exclusivamente em infraestrutura/recursos (FA3) ou em clima/cultura escolar sem vínculo com formação e práticas docentes (FA2).

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V4.1	Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	Os docentes possuem formação adequada para aplicar métodos ativos e utilizar tecnologias educacionais no itinerário formativo de Empreendedorismo.	Evidências de que docentes receberam (ou não) formação suficiente para empregar metodologias centradas no estudante (metodologias ativas, aprendizagem por projetos, criação de valor) e integrar tecnologias educacionais como parte do itinerário, indicando preparo efetivo para a prática.	Menção a cursos, capacitações, oficinas, formações internas/externas; domínio (ou ausência de domínio) de metodologias ativas e uso pedagógico de tecnologias; relatos de segurança/insegurança para aplicar tais abordagens no itinerário.	Comentários genéricos sobre “ser bom professor” sem referência a formação; menção a tecnologias apenas como equipamento disponível ou indisponível (FA3) sem relação com preparo docente.	D8, D9, D10	P3, P6, P10
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Formação adequada e aplicada; domínio de métodos ativos e uso pedagógico de tecnologia.	Formação parcial; domínio heterogêneo; aplicação irregular ou por iniciativa individual.	Sem formação suficiente; insegurança docente; baixa capacidade de aplicar métodos/tecnologias.			
	Valência	1	0	-1			
V4.2	Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar	Há evidências de que os docentes aplicam de forma significativa e consistente os conhecimentos adquiridos em formação no cotidiano escolar.	Evidências de transferência da formação para a prática: o que foi aprendido em formação aparece como prática recorrente, integrada e contextualizada no cotidiano docente, e não como uso episódico ou apenas “no papel”.	Relatos de que a formação “mudou a prática”; descrição de rotinas/metodologias efetivamente implementadas após formação; consistência entre o que se aprendeu e o que se realiza na sala/itinerário; exemplos de aplicação concreta e continuada.	Relato de formação sem qualquer evidência de aplicação; uso eventual (“uma vez tentei”) sem continuidade; menção a dificuldades metodológicas sem relação com formação recebida (avaliar FA1 quando for desenho pedagógico do itinerário).	D10, D12, D14	P6, P10, P11
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Transferência efetiva; formação vira prática recorrente; consistência metodológica no itinerário.	Transferência parcial; práticas mistas; aplicação depende de contexto/pessoas.	Sem transferência; formação não se traduz em prática; permanece no plano declaratório.			
	Valência	1	0	-1			
V4.3	Formação para competências socioemocionais e mediação de conflitos	Os professores participam de formações voltadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais e estratégias de mediação de conflitos.	Evidências de formação (formal ou institucional) voltada a competências socioemocionais e habilidades relacionais necessárias ao itinerário (trabalho em equipe, liderança, empatia) e à mediação qualificada de conflitos no contexto escolar.	Menção a formações específicas em socioemocionais, convivência, liderança, comunicação, trabalho em equipe, mediação de conflitos; relato de uso de estratégias aprendidas para lidar com conflitos e apoiar desenvolvimento relacional dos estudantes no itinerário.	Fala sobre conflitos na escola sem referência a formação docente (tende a FA2 quando tratar de clima); relato de práticas socioemocionais como “perfil pessoal” do professor sem vínculo com formação.	D9, D10 (e D6/D7 quando a mediação aparecer como formação)	P6, P7, P13
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Formação presente e aplicada; competências socioemocionais e mediação fortalecem o itinerário.	Formação pontual; aplicação irregular; depende de iniciativas individuais.	Ausência de formação; conflitos/socioemocionais sem suporte; impacto negativo na prática.			
	Valência	1	0	-1			

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V4.4	Programas regulares e articulados de formação continuada	A escola promove programas de formação continuada regulares, relevantes e articulados com os objetivos do itinerário formativo.	Evidências de oferta institucional estruturada de formação continuada (regularidade, pertinência, planejamento) alinhada aos objetivos do itinerário, e não apenas ações pontuais ou desarticuladas.	Relatos de calendário/rotina de formação; formação planejada e recorrente; articulação explícita com objetivos do itinerário; percepção de relevância e aplicabilidade; participação docente sustentada por política escolar/SEEDUC.	Ações isoladas sem continuidade; formações genéricas sem relação com o itinerário; “palestras” sem plano formativo e sem conexão com objetivos do itinerário (a menos que integrem um programa).	D8, D9, D10, D15	P1, P3, P12
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Formação continuada regular; articulada ao itinerário; relevância percebida e sustentada.	Formação ocasional; parcialmente articulada; continuidade e foco variáveis.	Sem programa regular; formações desarticuladas; baixo suporte institucional ao docente.			
	Valência	1	0	-1			
V4.5	Avaliação da efetividade da formação e melhoria contínua	A instituição avalia a efetividade das formações docentes e utiliza os resultados para o aperfeiçoamento dos programas.	Evidências de mecanismos institucionais de avaliação/monitoramento da formação (escuta, devolutiva, observação de impacto), com uso dos resultados para ajustes e aprimoramento contínuo dos programas formativos.	Menção a avaliação pós-formação, questionários, devolutivas, monitoramento de impacto na prática docente, observação de resultados, revisão e aprimoramento do programa com base em evidências/escuta ativa.	Avaliação apenas burocrática, sem uso para melhoria; comentários sobre “foi bom/ruim” sem mecanismo institucional; ausência de qualquer retorno/ajuste após formações.	D10, D14	P12 (quando houver avaliação institucional de formação)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Avaliação sistemática; evidências orientam ajustes; melhoria contínua do programa formativo.	Avaliação informal/parcial; ajustes pontuais; uso irregular de evidências.	Sem avaliação efetiva; formações sem retorno; ausência de melhoria contínua.			
	Valência	1	0	-1			

Fator Analítico		Regras Gerais de Codificação	
5 PARCERIAS EXTERNAS		Base Conceitual	
		Codificar:	Não Codificar:
		quando o entrevistado mencionar a existência (ou ausência) de diagnósticos e critérios para seleção de parceiros, a formalização de parcerias (acordos/termos, metas e objetivos), a contribuição efetiva dos parceiros com recursos e participação em projetos/atividades, bem como práticas de acompanhamento, mensuração e uso dos resultados das parcerias para melhoria contínua e construção de redes/ecossistemas sustentáveis de aprendizagem empreendedora.	quando o trecho se limitar a “contatos” ou “visitas” episódicas sem vínculo com objetivos do itinerário, sem participação efetiva ou sem qualquer indício de planejamento/gestão; e quando a fala tratar apenas de recursos internos (FA3), formação docente (FA4) ou clima/cultura escolar (FA2), sem relação explícita com atores externos e com a lógica de parceria.

Código	Tema	Texto-Base da Variável	Definição Operacional para Codificação	Incluir Quando Houver	Excluir Quando Houver	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Diretores	Questões de Roteiro: variável → perguntas típicas (tendência) Professores
V5.1	Diagnóstico e critérios para seleção de parceiros	A escola realiza diagnósticos estratégicos e utiliza critérios claros para identificar e selecionar parceiros alinhados aos objetivos do itinerário formativo de Empreendedorismo.	Evidências de planejamento e intencionalidade na escolha de parceiros: diagnóstico de necessidades, critérios de seleção, alinhamento com objetivos formativos e coerência com o itinerário (não apenas “parceria por oportunidade”).	Menção a mapeamento do território, identificação de necessidades, critérios claros, seleção por alinhamento; “buscamos parceiros por...”, “definimos critérios...”, “avaliamos aderência aos objetivos...”.	Parcerias descritas como “apareceram”, “foi oferecido” ou “aconteceu” sem critério; contatos informais sem intenção formativa; escolhas por conveniência sem relação com o itinerário.	D1, D15	P12 (se emergir planejamento institucional de parcerias)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Seleção estratégica; diagnóstico e critérios claros; alinhamento ao itinerário e ao território.	Seleção parcial; alguns critérios; parcerias oportunistas coexistem com planejamento.	Sem diagnóstico/critérios; parcerias casuais; desalinhamento com objetivos do itinerário.			
	Valência	1	0	-1			
V5.2	Formalização por acordos/termos com metas e objetivos	As parcerias estabelecidas são formalizadas por meio de acordos ou termos de cooperação, com metas e objetivos claramente definidos.	Evidências de formalização institucional das parcerias (documento, termo, acordo, responsabilidades), com metas e objetivos definidos, garantindo clareza, alinhamento e responsabilização mútua.	“Assinamos termo...”, “há acordo formal...”, “definimos metas/objetivos...”, “responsabilidades de cada parte...”, “registro/documentação da parceria...”.	Relações informais (“de boca”) sem clareza de objetivos; ações pontuais sem acordo; parceria reduzida a convite eventual sem definição de responsabilidades.	D1, D15	P12 (raramente; só se o docente mencionar formalização)
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Parcerias formalizadas; metas/objetivos definidos; responsabilidades claras.	Formalização parcial; alguns registros; metas/objetivos nem sempre claros.	Sem formalização; acordos informais; ausência de metas/objetivos pactuados.			
	Valência	1	0	-1			
V5.3	Participação do parceiro com recursos e atuação direta em projetos/atividades	As organizações parceiras contribuem com recursos e participam diretamente de atividades pedagógicas ou projetos do itinerário formativo.	Evidências de contribuição efetiva do parceiro: oferta de recursos (materiais, financeiros, humanos, expertise) e participação direta em atividades pedagógicas, projetos, desafios reais, mentorias, oficinas ou ações integradas ao itinerário.	“O parceiro trouxe recursos...”, “participou do projeto...”, “mentoria/oficina com atuação continuada...”, “coexecutou atividade...”, “apoio material e participação direta...”.	Parceria apenas simbólica (visita, palestra isolada) sem integração ao itinerário; presença do parceiro sem recurso/participação efetiva; atividades desconectadas dos objetivos do itinerário.	D1, D13, D15	P11, P12
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Participação efetiva; recursos e coexecução; integração real às atividades do itinerário.	Participação pontual; recursos limitados; integração parcial/irregular.	Participação simbólica; sem recursos/atuação; ações episódicas e desconectadas.			
	Valência	1	0	-1			

V5.4	Acompanhamento, mensuração e uso dos resultados das parcerias	A escola adota mecanismos para acompanhar, mensurar e utilizar os resultados das parcerias na melhoria das práticas escolares.	Evidências de monitoramento e avaliação das parcerias (indicadores, registros, devolutivas, análise de resultados) e uso desses resultados para ajustar práticas escolares e qualificar o itinerário.	“Avaliamos impactos...”, “mensuramos resultados...”, “temos indicadores/relatórios...”, “fizemos devolutiva e ajustes...”, “usamos evidências para melhorar...”.	Ausência de acompanhamento (“não sabemos o resultado”); avaliação apenas informal sem uso para melhoria; registro burocrático sem análise/ajuste.	D14, D15	P12
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Acompanhamento e avaliação; resultados usados; ajustes e melhoria das parcerias.	Acompanhamento parcial; avaliação informal; ajustes pontuais e irregulares.	Sem acompanhamento; sem evidências; parcerias seguem sem avaliação/aperfeiçoamento.			
	Valência	1	0	-1			
V5.5	Construção de ecossistema sustentável de aprendizagem empreendedora	As parcerias contribuem para a construção de um ecossistema sustentável de aprendizagem empreendedora, articulando escola, comunidade escolar e instituições externas.	Evidências de que as parcerias se integram em rede, criando continuidade, pertencimento territorial e sustentabilidade: articulação entre múltiplos atores, fortalecimento do entorno, continuidade de ações e consolidação de um ecossistema de aprendizagem empreendedora.	“Temos rede local...”, “articulamos vários parceiros...”, “há continuidade e integração com o território...”, “o entorno participa...”, “virou ecossistema/rotina de rede...”.	Parcerias isoladas e desconectadas entre si; ações sem continuidade; relação com o entorno apenas retórica, sem articulação efetiva em rede.	D1, D13, D15	P12
	Descritor da Valência (a ser preenchida após o trecho ser marcado)	Rede articulada e contínua; ecossistema local; parcerias sustentam o itinerário no tempo.	Rede incipiente; algumas conexões; continuidade irregular e dependente de pessoas.	Sem rede/ecossistema; parcerias isoladas; ausência de continuidade e articulação territorial.			
	Valência	1	0	-1			

FATOR CONTEXTUAL EMERGENTE

Código	Variável Emergente
VE.1	Implantação vertical/top-down (sem consulta pública)
VE.2	Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
VE.3	Pressão/coerção administrativa para implantação
VE.4	Parceria externa com ingerência/monitoramento (Fundação Ayrton Senna)
VE.5	Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)
VE.6	Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)
VE.7	Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
VE.8	Exigência de propaganda/adesão sem compreensão conceitual (incongruência institucional na implantação)
VE.9	Ausência de estudo diagnóstico e de justificativa/critério institucional para escolha da unidade (perfil da comunidade/território)
VE.10	Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
VE.11	Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)
VE.12	Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral
VE.13	Evasão vinculada à vulnerabilidade socioeconômica e necessidade de trabalho dos estudantes
VE.14	Projeção de terminalidade/baixo futuro do itinerário por baixa demanda e preferência pelo regular (matrículas)
VE.15	Condicionantes sociais/familiares associados à evasão e baixa adesão ao integral
VE.16	Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
VE.17	Oferta territorial limitada de escolas integrais e baixa comparabilidade de alternativas (distância/contexto rural)
VE.18	Ressignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de “profissional liberal” para “empreender em si mesmo”)
VE.19	Baixa afinidade/experiência prévia do gestor com educação para o empreendedorismo
VE.20	Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora
VE.21	VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)

DIRETORES

Questão	Questões do Roteiro (tendência)
D1	“Como ocorreu a implantação...” (tendência: transversal; foco em FA1 V1.1/V1.5 e FA3 V3.1–V3.5; pode acionar FA2/FA4/FA5 conforme a fala)
D2	“Principais desafios...” (tendência: transversal; foco em FA3 e FA4 ; pode acionar FA2 quando houver resistência/apoio)
D3	“Preparação da infraestrutura...” (tendência: FA3 V3.1–V3.5)
D4	“Incentivo/reconhecimento institucional...” (tendência: FA2 V2.1 e/ou FA1 V1.1, conforme vínculo institucional)
D5	“Conhecia o conceito... como é compreendido hoje...” (tendência: FA2 V2.1; pode acionar FA1 V1.1 se aparecer ‘linha institucional’)
D6	“Como a cultura reagiu...” (tendência: FA2 V2.1–V2.2)
D7	“Resistência ou apoio entre professores/equipe...” (tendência: FA2 V2.1–V2.2)
D8	“Seleção dos professores...” (tendência: FA4 quando houver critérios formativos/arranjos institucionais; em geral V4.1/V4.4 como guia)
D9	“Preparação da equipe e da escola... recursos...” (tendência: FA4 + FA3)
D10	“Preparação dos professores... formação prévia...” (tendência: FA4 V4.1/V4.2/V4.4)
D11	“Escola cultural e organizacionalmente preparada...” (tendência: FA2 V2.1–V2.2; pode acionar FA1 V1.1)
D12	“Relevância pedagógica da proposta...” (tendência: FA1 V1.1/V1.3; pode acionar FA2 V2.1 quando aparecer valorização/apoio)
D13	“Resultados observados nos alunos...” (tendência: FA1 V1.2/V1.3 e/ou FA2 V2.3, conforme a fala evidencie engajamento e mudanças)
D14	“Como equipe diretiva e professores avaliam...” (tendência: FA2 V2.1; pode acionar FA1 V1.1)
D15	“Permanência e futuro...” (tendência: FA2 V2.1; pode acionar FA5 V5.5 se falar de rede/ecossistema e sustentabilidade)

PROFESSORES

Questão	Questões do Roteiro (tendência)
P1	“Escolheu lecionar PIE... alocação/escolha...” (tendência: FA4 V4.4/V4.1 quando houver critérios institucionais e/ou formação; pode acionar FA2 V2.1 se aparecer apoio/resistência)
P2	“Conhecia o conceito... compreensão...” (tendência: FA2 V2.1; pode acionar FA1 V1.1 se vincular à ‘linha institucional’)
P3	“Formação prévia...” (tendência: FA4 V4.1/V4.4)
P4	“Incentivo/reconhecimento pela atuação...” (tendência: FA2 V2.1; pode tangenciar FA4 se houver política formativa associada)
P5	“Convicções... relação com conteúdo...” (tendência: FA1 V1.3/V1.4; pode acionar FA2 V2.1 quando aparecer apoio/valorização)
P6	“Sente-se preparado(a)...” (tendência: FA4 V4.1/V4.2)
P7	“Sente-se motivado(a)...” (tendência: FA2 V2.1; pode acionar V2.2 se aparecer clima/relacional)
P8	“Alunos compreendem a proposta...” (tendência: FA2 V2.1)
P9	“O que motiva alunos...” (tendência: FA2 V2.3 e V2.5)
P10	“Métodos de ensino em PIE...” (tendência: FA1 V1.3 e, conforme aparecer, V1.2/V1.5)
P11	“Resultados/mudanças percebidas...” (tendência: FA1 V1.2/V1.3 e/ou FA2 V2.3, conforme o foco do trecho)
P12	“Manutenção do Empreendedorismo...” (tendência: FA2 V2.1; pode acionar FA1 V1.1)
P13	“Como colegas percebem o papel...” (tendência: FA2 V2.1/V2.2)